

IMPACTO DEL APRENDIZAJE-SERVICIO EN LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.

Impact of Service-Learning in the training of university students.

John Morillojohn.morillo@upsjb.edu.pe
 isabelmenachov@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-6246-4618>,**Doris Fuster-Guillen**Universidad Privada San Juan Bautista. Lima- Perú
doris.fuster@upsjb.edu.pe
 <https://orcid.org/0000-0002-7889-2243>**Jaime Tamashiro**Instituto de Educación Superior Cibertec. Lima, Perú.
jaime.tamashiro@cibertec.pe
 <http://orcid.org/0000-0002-8358-5205>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7527664>**RESUMEN**

Ante la existencia de brechas de desigualdad en Latinoamérica y una necesidad creciente de los estudiantes en temas sociales, muchas instituciones han visto por conveniente el desarrollo de una metodología pedagógica basada en el aprendizaje-servicio como una alternativa eficaz ante estas necesidades. El presente estudio pretende identificar los impactos de los programas de aprendizaje-servicio en la formación La investigación por su naturaleza fue de tipo cualitativo y está compuesta por una revisión bibliográfica de artículos publicados sobre el impacto del aprendizaje-servicio en estudiantes de nivel universitario. El análisis permite concluir que el aprendizaje-servicio produce impactos positivos y significativos a nivel académico y cognitivo, cívico, vocacional y profesional, ético y moral, personal y social generando profesionales con una formación integral con mayores competencias y habilidades para un mejor desenvolvimiento laboral.

Palabras claves: metodología pedagógica, servicio comunitario, realidad social, formación profesional.

ABSTRACT

Given the existence of inequality gaps in Latin America and a growing need for students in social issues, many institutions have seen the development of a pedagogical methodology based on service-learning as an effective alternative to these needs. This study aims to identify the impacts of service-learning programs on the training of university students. The methodology is composed of a bibliographic review of articles published on the impact of service-learning on university students. The analysis allows us to conclude that service-learning produces positive and significant impacts at the academic and cognitive, civic, vocational and professional, ethical and moral, personal and social levels, generating professionals with comprehensive training with greater skills and abilities for better job performance.

Keywords: pedagogical methodology, community service, social reality, professional training.

INTRODUCCIÓN

En diferentes regiones se ha acentuado la brecha de desigualdad social entre los sectores más y menos favorecidos, trayendo consigo consecuencias significativas para el acceso al bienestar individual y social de una proporción considerable de la población, al mismo tiempo, el reconocimiento y participación de las personas en los problemas de la sociedad han ido incrementando, este escenario, de una realidad social afectada por el sistema económico, político y cultural, ejemplificados en la falta de equidad y justicia social, se ven reflejados en el ámbito universitario, en situaciones de inequidad y marginación que se ahondan aún más en las sociedades latinoamericanas (Bayón y Saraví; 2019).

En este sentido, Latinoamérica presenta un contexto social con altos índices de desigualdad, segregación e inequidad social que afecta a la dimensión educativa, no sólo en niveles de educación básica, sino principalmente en instituciones de educación superior, haciendo evidente la necesidad de encontrar alternativas para una reconfiguración del rol del sistema educativo (Ramírez, 2016). La educación a nivel superior ha experimentado cambios en el tipo de formación que desea brindar a los estudiantes, pasando a una formación integral y transversal, fortaleciendo principalmente la dimensión social del aprendizaje y buscando potenciar el desarrollo cívico mediante conexiones entre el aprendizaje y las necesidades comunitarias (Tejada; 2013), dentro de los modelos pedagógicos que más ha calado en las universidades para el logro de estos nuevos objetivos se encuentra el mo-

delo de Aprendizaje-Servicio (ApS), que permite el desarrollo de los contenidos curriculares junto con la introducción de servicios a la comunidad (Mella, Quiroga y Comesaña; 2021).

Es por ello, que la metodología de aprendizaje-servicio ha sido ampliamente aplicada en diferentes instituciones de educación superior de Chile, reflejando efectos positivos en las habilidades, destrezas, liderazgo, adaptabilidad, valores, compromiso, desarrollo de competencias, entre otros, de los universitarios que participaron en el desarrollo de estos programas, por ello, actualmente es considerada como una metodología de enseñanza eficaz, incluso para estudiantes de los primeros ciclos universitarios (Godoy, Illesca, Seguel y Salas; 2019). Del mismo modo, se observó su aplicación con éxito en realidades como la peruana, quienes, al realizarla en jóvenes escolares de tercero y cuarto de secundaria, se constató que permite el desarrollo de actitudes ciudadanas en los estudiantes. (Marengo, 2016)

La identificación y el análisis de diferentes prácticas educativas desarrolladas fuera del aula y la evolución del pensamiento pedagógico a una perspectiva holística e integradora ha intensificado evidentemente la relación entre la comunidad y la universidad (Mayor, López y Solís; 2019), es por ello que, en base a lo mencionado anteriormente, el objetivo del presente artículo científico de revisión bibliográfica es identificar los impactos de los programas o proyectos de aprendizaje-servicio en la formación de estudiantes universitarios, con la finalidad de destacar los beneficios y aportes que ofrece esta metodología pedagógica para la formación profesional, integral y transversal.

APRENDIZAJE-SERVICIO

El aprendizaje-servicio, es definido por Furco y Norvell (2019), como actividades diseñadas especialmente para incentivar e involucrar a los alumnos en experiencias de servicio con la finalidad de mejorar el aprendizaje; o como una metodología de enseñanza que procura el desarrollo de contenidos académicos mientras se presta un servicio a la comunidad que responde a una necesidad social, es una experiencia práctica, de reflexión y acción, donde los estudiantes aplican contenidos teóricos, desarrollan competencias y resuelven problemas reales, fomentando y promoviendo la conciencia social (Capella, Gil y Martí, 2014).

De acuerdo a Rodríguez (2014) es relevante diferenciar el aprendizaje-servicio de las experiencias de voluntariado, siendo éstas últimas, experiencias que no buscan la formación profesional de los voluntarios, no siguen una metodología de enseñanza-aprendizaje, no requieren supervisión, normas ni planeamiento previo a la actividad. Asimismo, Furco y Norvell (2019), resaltan que los programas de aprendizaje-servicio, brindan un beneficio mutuo, tanto para la comunidad como para los estudiantes, siendo esta característica la que la diferencia de las actividades experienciales.

Por su parte, Rubio (2009) clasificó las competencias y aprendizajes posibles que puede generar los proyectos de aprendizaje servicio en competencias personales, las cuales están orientadas a las capacidades cognitivas, afectivas, comportamentales y relacionales, las competencias interpersonales relacionadas con habilidades de convivencia social, las competencias para el pensamiento

reflexivo, crítico y creativo que favorece la comprensión de los retos y problemas de su entorno social y su implicación, las competencias para la realización de proyectos permiten la adquisición de habilidades y herramientas para llevar a cabo ideas y proyectos que mejoren la realidad encontrada, las competencias para la ciudadanía y la transformación social relacionadas con la participación activa en actividades de índole comunitario, y finalmente, las competencias vocacionales y profesionales que capacitan al estudiante para su futuro desempeño laboral y entendimiento de la ética del trabajo.

Los campos fundamentales donde se observan los resultados positivos de los programas de ApS son los siguientes: desarrollo académico y cognitivo, reflejado en un mayor desarrollo de conocimientos conceptuales y competencias (Cazzell, Theriot, Bakley, y Sattler; 2014); desarrollo cívico reflejado en una mayor participación y preocupación por los problemas sociales (Hervás y Miñaca; 2015); desarrollo vocacional y profesional relacionada a competencias de liderazgo, trabajo en equipo, resolución de conflicto, diseño y gestión de proyectos, etc. (Fernández, Arco, Hughes y Torres; 2014); desarrollo ético y moral, desarrollo personal que engloba el empoderamiento de los estudiantes y su sentido de valoración para la comunidad (Chiva, Pallarés y Gil; 2016) y finalmente, el desarrollo social expresado en la mejora de las habilidades sociales, la prosociabilidad, su empatía, las competencias comunicativas y la proyección social de su carrera (Folgueiras, Luna y Puig; 2013).

FORMACIÓN UNIVERSITARIA**MÉTODO**

Existe un reclamo constante por parte del alumnado de implementar en mayor proporción tareas en donde ellos puedan participar de manera activa, trasladando sus conocimientos teóricos vistos en aula a personas fuera de su entorno académico ya que los acerca más a contextos futuros donde ejercerán profesionalmente, ésta necesidad no satisfecha de realizar actividades prácticas y no sólo teóricas es una de las principales motivaciones que expresan los estudiantes para involucrarse en programas de aprendizaje-servicio (Mayor; 2019).

El perfil profesional que demanda el contexto educativo actual, no solo requiere personas con competencias, destrezas y habilidades basados en el contenido teórico sino con un alto compromiso social, ético y moral, obteniendo profesionales comprometidos, responsables y con la disposición de transformar positivamente su realidad, en ese sentido, la universidad debe priorizar el desarrollo e implementación de metodologías que articulen mejor la satisfacción de estas necesidades (Ortega, Díaz, y Cámara; 2021).

La efectividad del diseño e implementación del método pedagógico de aprendizaje-servicio en la currícula se debe evaluar en las tres dimensiones del aprendizaje universitario, las cuales son: cognitivo y académico, enfocado en el trabajo curricular; ético y social, el cual es desarrollado mediante la interacción con la comunidad y sus necesidades; finalmente la profesional ya que los estudiantes conocerán realidades propias a su campo de trabajo (Mella, Quiroga y Comesaña; 2021).

La investigación por su naturaleza fue de tipo cualitativo ya constituye una revisión bibliográfica de artículos publicados sobre el impacto del aprendizaje-servicio en la formación de estudiantes universitarios con la finalidad de identificar sus ventajas y recomendar su uso en la enseñanza a nivel universitario. De acuerdo con Guirao (2015) el estudio es específico y crítico, agrupando la información seleccionada y esencial relacionada al propósito del trabajo. El procedimiento seguido en la presente investigación fue: 1) Selección de artículos, 2) Identificación de artículos relevantes y acordes al tema de estudio, 3) Síntesis de la información sobre la temática, 4) Agrupación de artículos con información semejante e 5) Identificación de las variables o factores asociados al estudio del tema.

Al inicio se eligieron 50 artículos mediante la exploración sistemática en las bases de datos como Scopus, Scielo, Ebsco, entre otras. Para la indagación de los artículos divulgados, se emplearon las siguientes palabras clave: aprendizaje-servicio (service-learning) y formación universitaria (university education), seleccionando 30 artículos que cumplan con los siguientes criterios de selección: deben estar relacionados con proyectos de aprendizaje-servicio efectuados por estudiantes universitarios, de una antigüedad no mayor a diez años y de idioma inglés y español, los 20 artículos descartados no estaban relacionados con el propósito del estudio o no cumplían con el rigor científico. La información fue organizada en una matriz, luego se seleccionó y agrupó los que tenían indagaciones y conclusiones semejantes para el

desarrollo, discusión y conclusiones finales del artículo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los programas de aprendizaje-servicio aplicados a nivel universitario, tienen impactos positivos sobre las actitudes y valores cívicos de los estudiantes, ya que, mediante el trabajo en equipo para dar solución a un problema comunitario, desarrollan su empatía y su capacidad de reflexión (Blanco y García; 2021), constituyendo así una propuesta de investigación y docente, que unifica el aprendizaje académico con el servicio comunitario en un proyecto compacto y unificado, vinculado a problemáticas sociales reales, además facilita la transferencia de conocimientos con valor social y permite una formación basada en la experiencia (García y Gaitero; 2021) el cuál repercutirá en su desempeño laboral o profesional (Paredes; 2019), y aplicado al ámbito de la formación docente viene a ser una excelente herramienta para desarrollar competencias sociales y ciudadanas (Gil, Moliner, Chiva y García; 2015).

Al analizar los impactos del aprendizaje-servicio desde un enfoque de competencias de desarrollo humano se ha observado una ampliación de posibilidades de lograr la formación profesional integral originado por el potencial transformador y holístico característico de estos programas (Monge, Boni y Wilson; 2020); es una propuesta formativa con alto potencial en el contexto universitario, ya que existe evidencias cuantificables de un mejor rendimiento académico, expresado en mejores calificaciones en las materias dónde se puede implementar ésta metodología de manera efectiva (Cañadas y Santos; 2020). Asimismo, se comprobó que

permite una mayor conexión entre la formación teórica con la práctica, así como de los aprendizajes del tipo académico con los provenientes de la experiencia del día a día; de esta forma el aprendizaje-servicio brinda una perspectiva más holística y textualizada de la educación (Ayuste et al., 2016)

Asimismo, se puede constatar su efectividad en estudiantes de educación básica obligatoria, quienes ante la aplicación de un programa de actividades basados en el aprendizaje servicio desarrollaron mejoras en su rendimiento académico y en la calidad y cantidad de interacciones dentro del aula, tanto desde la perspectiva del docente como la del alumnado, por tanto; es sin duda, una forma de combatir el fracaso y abandono temprano (Hervás et al., 2018). Del mismo modo, para el caso de la educación básica primaria se constató que la metodología de aprendizaje servicio apertura nuevos horizontes para el diseño de prácticas con utilidad social e innovadoras. (Mayor y Rodríguez, 2016)

La identidad profesional de los estudiantes universitarios basada en el compromiso emocional con la profesión y con su sociedad se ve favorecida con la metodología pedagógica de aprendizaje-servicio, ya que los estudiantes buscan información y experimentan, estableciendo relaciones, tomando decisiones, intentando solucionar problemas y adoptando determinados valores (Menéndez y Grigori; 2017); el cual contribuye a una formación profesional integral basados en la justicia social y la capacidad para comprometerse en la transformación de situaciones de inequidad, exclusión, segregación o invisibilización que afrontan diferentes sectores de la comunidad (García,

Carter, Santos y Martínez; 2020).

El desarrollo social de los programas de aprendizaje-servicio, que nace a partir de la colaboración entre el territorio (comunidad) y la universidad, genera estudiantes como agentes de cambio social ya que permite, de manera progresiva, la reflexión de transformación de conocimientos en base a la experiencia, para transformar su identidad reconociendo su alteridad y tomando conciencia de sí mismo, el cual permitirá tomar conciencia social que se verá reflejado en la participación activa y comprometida para lograr metas compartidas con el territorio (García y Lalueza; 2019); tal es el caso del proyecto "Memòria, recuperació d'artesanía i sostenibilitat" desarrollado en Barcelona, el cual permitió conectar a los jóvenes con el territorio y sus necesidades, fomentando la conciencia social y adquiriendo nuevas formas de expresión en función de la dinamización cultural y en las actividades de intervención socio-comunitaria (López; 2021).

La responsabilidad social, es otro de los aspectos que se ven altamente enriquecidos al implementar la metodología de aprendizaje-servicio, ya que incentiva la transferencia de la teoría aprendida en clase a intentar resolver problemas o necesidades sociales en situaciones reales, el cual requiere realizar un análisis de los afectados y su vulnerabilidad para que el estudiante, con su conocimiento profundo, pueda planificar acciones de solución a la problemática, incrementando su compromiso social e identificándose como un agente de cambio (Mayor y Guillén; 2021), además, los participantes son más sensibles y tienen mayor concienciación frente a otras realidades (Martínez y Duránte; 2021).

En el ámbito del desarrollo cívico, el potencial pedagógico de los proyectos de aprendizaje-servicio, favorece la implicación fuerte y voluntaria del alumnado, lo que permite el involucramiento del estudiante en las distintas dimensiones del entramado escolar (Mayor y Rodríguez; 2017), es evidente que, existe disposición juvenil en busca de encauzar su motivación para desarrollar casos sociales, lo que ha conllevado a que éstas propuestas tengan éxito y se solidifique como una metodología educativa de gran potencial en el nivel universitario (Sotelino, Mella y Rodríguez; 2019), incluso existen casos en donde los alumnos pasaron de un desinterés inicial a un compromiso cívico y el deseo de orientar su futuro profesional al servicio civil (Zaldueño y Ozonas; 2019).

En estudiantes universitarios del ámbito educativo, la metodología de aprendizaje-servicio mejora el rendimiento académico de manera significativa en las competencias cívico-sociales, en comparación con aquellos estudiantes que siguen una formación tradicional, resaltando el trabajo en equipo, la competencia intercultural, relación con otros y el liderazgo (Mella, Quiroga y Comeña; 2021). En ese sentido, Ortega, Díaz y Cámara (2021), señala que los universitarios de la carrera de educación perciben que estos programas mejoran sus habilidades de liderazgo y de resolución de problemas, además se muestran interesados en participar en futuros proyectos similares, asimismo, se sienten valorados y respetados por los miembros de la comunidad beneficiados por el programa, por otro lado, además de las emociones positivas se han observado emociones negativas, tales como: el miedo al fracaso, a la falta de capacidad, a la falta de gestión de aula

y tristeza por las situaciones injustas o contextos no ideales observados en la comunidad (Giles, Trigueros y Rivera; 2019).

En el caso de estudiantes de educación física el empleo de ésta metodología ha generado impactos significativos y positivos, principalmente en el aspecto social, académico y personal, dotando a los estudiantes de un valor añadido al implementarlo en la pedagogía (Capella, Gil, Chiva y Salvador; 2021), además goza de reconocimiento como metodología disruptiva indispensable en la formación inicial por brindar un contacto con la realidad del aula fundamentales para el desarrollo de competencias en gestión de aula (Giles, García y Cervantes; 2021), asimismo, los programas de ApS repercuten positivamente en la formación profesional de estudiantes de educación física con discapacidad intelectual, quienes muestran una buena actitud y valoran altamente la implementación de este tipo de programas (Abellán y Hernández; 2021) y los participantes de la comunidad o institución adquieren mayor la sensibilización hacia la discapacidad a través de la educación en valores, y con especial atención en el desarrollo de la empatía (Abellán, Segovia, Gutiérrez y García; 2021).

Maravé, Gil y Trilles (2019), mencionan que la empatía está altamente relacionada con las habilidades interpersonales, tiene implicancias sobre el desarrollo personal y profesional de las personas y es prioritario para todos los profesionales, especialmente los del ámbito educativo o los que requieran estar al cuidado de otras personas, demostrando así que, la incorporación de la metodología de aprendizaje-servicio influye en los rasgos de personalidad desa-

rollando estas habilidades socioemocionales y su impacto es regulado por los siguientes factores sociodemográficos: edad, participación previa en voluntariado o asociaciones, estudios familiares, orientación ideológica y situación laboral.

Del mismo modo, en estudiantes universitarios de la carrera de negocios, el recibir clases con metodologías basadas en el aprendizaje-servicio, han desarrollado su competencia de reflexión ética, logrando propuestas de modelos de negocio y estrategias de mercadotecnia que involucran a las comunidades cercanas a su entorno y solucionan problemas sociales identificados (Monforte y Arredondo; 2021). En el caso de estudiantes de enfermería valoraron altamente esta metodología ya que posibilita el desarrollo y potenciamiento de competencias mediante experiencias vivenciales en otras realidades sociales, remarcan que el trabajo colaborativo requiere un alto compromiso y motivación de los participantes durante la planificación y desarrollo de la actividad, sólo así se garantiza la efectividad y logro de las competencias curriculares (Godoy, Illesca, Seguel, y Salas; 2019).

Respecto a la implementación de programas basadas en la metodología de aprendizaje-servicio, se denota una diferencia en cuanto a los beneficios que perciben los docentes de acuerdo a su grado de experiencia, los docentes noveles adquieren conocimientos para mejorar su desempeño pedagógico y los docentes con más experiencia se benefician al participar de programas de mentoría que a su vez les permite desarrollar investigaciones incrementando su producción científica, ambos tipos de docentes señalan que entre las dificultades más resaltantes se encuen-

tran la falta de capacitación constante, poco involucramiento de la universidad y financiamiento limitado de las instituciones (Liesa, Latorre, Cored y Vázquez; 2020). Estos programas son altamente valorados por los participantes, siempre y cuando se diseñe teniendo en cuenta la teoría, realidad y reflexión de la misma, además de contar con asesoramiento multidisciplinario y apoyo de la universidad que a su vez gana prestigio y reconocimiento (Mayor, López y Solís; 2019).

CONCLUSIONES

Los programas o proyectos de aprendizaje-servicio empleados como metodología pedagógica en la formación de profesionales, tiene impactos positivos a nivel académico y cognitivo, cívico, vocacional y profesional, ético y moral, personal y social, dotando tanto a los estudiantes como a los docentes de mejores competencias y habilidades para un mejor desenvolvimiento laboral gracias a una formación íntegra y transversal demandada por la sociedad actual.

No obstante, la implementación de los programas de aprendizaje-servicio requieren del compromiso de las universidades, instituciones externas, asesores y estudiantes, quienes deben tener un alto grado de motivación para lograr todos los objetivos planteados, asimismo, el diseño del programa debe estar basado en la reflexión de los problemas sociales identificados en el territorio o comunidad, cuya solución debe estar sustentada en los conocimientos teóricos desarrollados en aula.

La integración de la metodología de aprendizaje-servicio en el contexto universitario se ha orientado prin-

cialmente a carreras de educación o aquellas que involucran la atención a otras personas, observándose grandes impactos positivos y significativos, es por ello que se requiere implementar estos programas en diferentes carreras para evaluar los impactos en dichas áreas y obtener oportunidades de mejora en el diseño y ejecución de los proyectos.

REFERENCIAS

Abellán, J. y Hernández, A. (2021). Service-learning and home-made equipment within initial training of pre-service physical education teachers. [Aprendizaje-servicio y construcción de materiales en la formación inicial del profesorado de educación física] *Revista Interuniversitaria De Formación Del Profesorado*, 35(1), 147-162. doi:10.47553/RIFOP.V96I35.1.83261

Abellán, J., Segovia, Y., Gutiérrez, D., y García-López, L. M. (2021). Disability awareness through an integrated program of sport education and service-learning. [Sensibilización hacia la discapacidad a través de un programa integrado de Educación Deportiva y Aprendizaje-Servicio] *Retos*, 43, 477-487. doi:10.47197/RETOS.V43I0.86625

Ayuste González, A., Escofet Roig, A., Obiols Suari, N., y Masgrau Juanola, M. (2016). Aprendizaje-servicio y codiseño en la formación de maestros: vías de integración de las experiencias y perspectivas de los estudiantes. *Bordón. Revista De Pedagogía*, 68(2), 169-183. https://doi.org/10.13042/Bordon.2016.68211

Bayón, M. y Saraví, G. (2019). Desigualdades: Subjetividad, otredad y convivencia social en Latinoamérica. *Desacatos*, 59, 8-15. https://doi.org/10.29340/59.2046

Blanco, E. y García, J. (2021). El impacto del aprendizaje-servicio (Aps) en diversas variables psicoeducativas del alumnado universitario: las actitudes cívicas, el pensamiento crítico, las habilidades de trabajo en grupo, la empatía y el autoconcepto. una revisión sistemática. *Revista Complutense De Educación*, 32(4), 639-649. doi:10.5209/RCED.70939

Cañadas, L., & Santos-Pastor, M. L. (2020). Rendimiento académico del alumnado universitario participante en un programa de Aprendizaje-Servicio. *Publicaciones*, 50(1), 229-243. doi:10.30827/publicaciones.v50i1.15976

Capella, C., Gil, J. y Martí. M. (2014). La metodología del aprendizaje-servicio en la educación física. *Apunts, educación física y deportes*, 2(116), 33-43. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2014/2\).116.03](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/2).116.03)

Capella, C., Gil, J., Chiva, Ò. y Salvador, C. (2021). Contrast of two service-learning modalities in physical education teacher education. [Contraste de dos modalidades de aprendizaje-servicio en la formación de profesorado de educación física] *Profesorado*, 25(2), 367-388. doi:10.30827/profesorado.v25i2.9381

Cazzell, M., Theriot, S., Bakley, J., y Sattler, M. (2014). Transformation of, in, and by Learning in a Service Learning Faculty Fellows Program. *Journal of Service-Learning in Higher Education*, 3, 30-46. <http://journals.sfu.ca/jslhe/index.php/jslhe/article/view/44>

Chiva- Bartoll, O., Pallarés-Piquer, M., y Gil-Gómez, J. (2016). Aprendizaje-servicio y mejora de la Personalidad Eficaz en futuros docentes de

Educación Física. *Revista Complutense de Educación*, 29(1), 181-197. 10.5209/RCED.52164

Fernández, F., Arco, J. L., Hughes, S., y Torres, J. (2014). Mejora de las competencias profesionales del alumnado universitario a través del Aprendizaje-Servicio. En J. J. Maquillón & J. L. Alonso (Eds.), *Experiencias de Innovación y Formación en Educación* (pp. 231- 240). Edit.um.

Folgueiras, P., Luna, E., y Puig, G. (2013). Aprendizaje y servicio: estudio del grado de satisfacción de estudiantes universitarios. *Revista de Educación*, 362. 10- 4438/1988-592X-RE-2011-362-157

Furco, A., y Norvell, K. (2019). What is service-learning? Making sense of the pedagogy and practice. En P. Aramburuzabala, L. McIlraith, & H. Opazo. (Coords). *Embedding Service-Learning in European Higher Education. Developing a culture of civic engagement* (pp. 13-36). Nueva York: Routledge.

García, D., y Lalueza, J. (2019). Learning and identity processes in university service-learning: A theoretical review. [Procesos de aprendizaje e identidad en aprendizaje-servicio universitario: Una revisión teórica] *Educacion XX1*, 22(2), 45-68. doi:10.5944/educxx1.22716

García, J. y Gaitero, C. (2021). Supranacional higher education politics on the "third mission" of university: The case of service-learning. [Las políticas supranacionales de educación superior ante la «tercera misión» de la Universidad: El caso del aprendizaje-servicio] *Revista Española De Educación Comparada*, (37), 256-280. doi:10.5944/REEC.37.2021.27535

García, L., Carter, B., Santos, M. L., y Martínez, L. F. (2020). Training

physical education teachers for social justice: Effects of service-learning on Chilean and Spanish students. [Formar profesores de educación física para la justicia social: Efectos del aprendizaje-servicio en estudiantes Chilenos y Españoles] Revista Internacional De Educación Para La Justicia Social, 9(2), 29-47. doi:10.15366/RIEJS2020.9.2.002

Giles, F. J., García, E. R., y Cervantes, C. T. (2021). University students' classroom management in a proposal of service learning in physical education in learning communities. [Gestión de Aula del alumnado universitario en una propuesta de Aprendizaje Servicio en Educación Física en Comunidades de Aprendizaje] Retos, (39), 224-230. doi:10.47197/retos.v0i39.78547

Giles, F. J., Trigueros, C., & Rivera, E. (2019). Emocionarse ante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vivencias de los futuros docentes desde una pedagogía de aprendizaje-servicio crítico. Publicaciones, 49(4), 69-87. doi:10.30827/publicaciones.v49i4.11729

Gil-Gómez, J., Moliner-García, O., Chiva-Bartoll, y García López, R. (2015). Una experiencia de aprendizaje-servicio en futuros docentes: desarrollo de la competencia social y ciudadana. Revista Complutense de Educación, 27(1), 53-73. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2016.v27.n1.45071

Godoy, J., Illesca, M., Seguel, F., y Salas, C. (2019). Development and strengthening of generic skills in nursing students through the service learning methodology. [Desarrollo y fortalecimiento de competencias genéricas en estudiantes de enfermería a través de la metodología aprendizaje-servicio] Revista Facultad De Me-

dicina, 67(3), 261-270. doi:10.15446/revfacmed.v67n3.69014

Hervás Torres, M., Fernández Martín, F. D., Arco Tirado, J. L., y Miñaca Laprida, M. I. (2018). La mejora del rendimiento escolar y el clima social mediante un programa de intervención basado en el aprendizaje-servicio y mentoría entre iguales. REOP - Revista Española De Orientación Y Psicopedagogía, 29(1), 91-107. https://doi.org/10.5944/reop.vol.29.num.1.2018.23296

Hervás, M., y Miñaca, M. I. (2015). El aprendizaje-servicio y los beneficios de sus experiencias. XI Congreso Internacional sobre Educación, Cultura y Desarrollo con el Simposio Internacional Virtual Ecoinvolucrate: Educación para Arquitectura Sostenible. Edumednet. http://rabi-da.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/10301/El_aprendizaje_servicio.pdf?sequence=2

Liesa, M., Latorre, C., Cored, S. y Vázquez, S. (2020). Orientation among university professors for the development of service-learning experiences: An analysis from the perceptions of those involved. [La orientación entre profesorado universitario para el desarrollo de experiencias de aprendizaje-servicio: Un análisis desde las percepciones de los implicados] Revista Interuniversitaria De Formación Del Profesorado, 34(3), 233-252. doi:10.47553/rifop.v34i3.77519

López, A. C. (2021). Recovery of the textile tradition in Santa Perpètua de Mogoda: An approach from artistic practice through service-learning. [Recuperación de la tradición textil en Santa Perpètua de Mogoda: una aproximación desde la práctica artística en clave de Aprendizaje-Servicio] Revista De Investigacion En Edu-

cacion, 19(2), 176-191. doi:10.35869/reined.v19i2.3674

Maravé, M., Gil, J., y Trilles, M. (2019). Aprendizaje-Servicio en la Didáctica de la Expresión Corporal: efectos sobre la empatía del alumnado universitario. *Publicaciones*, 49(4), 111-125. doi:10.30827/publicaciones.v49i4.11731

Marengo Ortega, Jeanice Stephanie (2016). El Aprendizaje Servicio para el desarrollo de la Ciudadanía Activa en las alumnas de 3° y 4° de Secundaria de la I.E.P. María Auxiliadora Callao. Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya.

Martínez, R. y Durántez, P. (2021). Corporate communication and value-based education in the university classroom. a project of service-learning (s-l). [Comunicación corporativa y educación en valores en el aula universitaria. un proyecto de aprendizaje-servicio (aps)] *OBETS*, 15(2), 563-588. doi:10.14198/OBETS2020.15.2.07

Mayor D. y Rodríguez, D. (2017). Service-learning: An educational practice promoting participation of the student for academic and social improvement. [Aprendizaje-Servicio: Una práctica pedagógica que promueve la participación del estudiantado para la mejora escolar y social] *Revista Complutense De Educacion*, 28(2), 555-571. doi:10.5209/rev_RCED.2017.v28.n2.49623

Mayor Paredes, D., y Rodríguez Martínez, D. (2016). Aprendizaje-servicio y práctica docente: una relación para el cambio educativo. *Revista de Investigación Educativa*, 34(2), 535-552. <https://doi.org/10.6018/rie.34.2.231401>

Mayor, D. (2019). El aprendizaje-servicio como eje articulador de

procesos de desarrollo personal-estudiantil y social en el estudiantado universitario. *Perfiles Educativos*, 41(166), 124-140. doi:10.22201/ii-sue.24486167e.2019.166.58835

Mayor, D., López, A. M. y Solís, M. G. (2019). Service-learning as a training scenario and its influence on socio educational agents. participant perception. [El aprendizaje-servicio como escenario formativo y su influencia en distintos agentes socioeducativos. Percepción de los participantes] *International Journal of Sociology of Education*, 8(2), 153-172. doi:10.17583/rise.2019.4071

Mayor, D., y Guillén, F. (2021). Service-learning and social responsibility of university students: A study with univariate and correlational methods. [Aprendizaje-Servicio y responsabilidad social del estudiantado universitario: Un estudio con métodos univariantes y correlacionales] *Aula Abierta*, 50(1), 515-524. doi:10.17811/RIFIE.50.1.2021.515-524

Mella, Í., Quiroga, A. y Comesaña, J. (2021). Aprendizaje-servicio y desarrollo cívico-social en titulaciones universitarias del ámbito educativo: preparando al alumnado para la práctica. *Educar*, 57(2), 363-377. doi:10.5565/REV/EDUCAR.1241

Menéndez, J. L., y Grigori, E. (2017). The construction of the professional identity in university arts students via service-learning projects. [La construcción de la identidad profesional de estudiantes universitarios de arte a través de proyectos de aprendizaje-servicio] *Arte, Individuo y Sociedad*, 29(3), 417-443. doi:10.5209/ARIS.55249

Monforte, G. y Arredondo, F. (2021). Service-learning, a trigger for the ethical reflection of profes-

sionals. [El aprendizaje-servicio, un detonante de la reflexión ética del profesionalista] Revista Iberoamericana De Educacion Superior, 12(34), 196-213. doi:10.22201/ii-sue.20072872e.2021.34.987

Monge, C; Boni, A. y Wilson, M. (2020). Analysis from the capabilities approach of the contributions of service learning for students of a south african university. [Análise das contribuições da aprendizagem serviço para estudantes de uma universidade sul-africana a partir de uma abordagem de competências; Análisis de las contribuciones del aprendizaje-servicio al estudiantado de una universidad sudafricana desde el enfoque de las capacidades] Revista Electronica Educare, 24(3) doi:10.15359/REE.24-3.3

Ortega, J., Diaz, E., y Cámara, Á. (2021). Futuros educadores, compromiso social y Aprendizaje-Servicio. Publicaciones De La Facultad De Educación y Humanidades Del Campus De Melilla, 51(1), 139-155. doi:10.30827/PUBLICACIONES.V51I1.15746

Paredes, D. M. (2019). El aprendizaje-servicio como eje articulador de procesos de desarrollo personal-estudiantil y social en el estudiantado universitario. Perfiles Educativos, 41(166), 124-140. doi:10.22201/ii-sue.24486167e.2019.166.58835

Rodríguez Gallego, M. R. (2014). El Aprendizaje-Servicio como estrategia metodológica en la Universidad. Revista Complutense de Educación, 25(1), 95-113. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2014.v25.n1.41157

Rubio, L. (2009). "El aprendizaje en el aprendizaje servicio", en Josep M. Puig (coord.), Aprendizaje servi-

cio. Educación y compromiso cívico, Barcelona, Graó, pp. 91-105.

Sotelino, A., Mella, Í., y Rodríguez, M. (2019). The role of civic and social entities in service-learning. systematizing the students' participation in the third sector. [El papel de las entidades cívico-sociales en el aprendizaje-servicio. Sistematizando la participación del alumnado en el tercer sector] Teoria De La Educacion, 31, 197-219. doi:10.14201/teri.20156

Tejada, J. (2013). La formación de las competencias profesionales a través del aprendizaje-servicio. Cultura y Educación, 25(3), 285-294. https://doi.org/10.1174/113564013807749669

Zalduendo, C. L. y Ozonas, C. P. (2019). Mentorship and social integration at the university: Service learning in a project of the journalism degree. [Mentoría e integración social en la universidad: El aprendizaje-servicio en un proyecto de grado de periodismo] Educacion XX1, 22(2), 289-308. doi:10.5944/educxx1.22694